

Hintergrund: Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der qualitativen Forschung wird derzeit kritisch diskutiert und es gibt erhebliche Bedenken hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit für die qualitative Forschung. Es wird argumentiert, dass Large Language Models (LLM) zwar in der Lage seien, Texte zu verarbeiten und Muster zu erkennen, es ihnen aber an interpretativer Tiefe und methodischer Präzision mangle (Mayring, 2025). Bisher fehlen systematische Vergleiche, inwieweit KI-Modelle qualitative Forschungsprozesse unterstützen können. Insbesondere stellt sich die Frage, ob LLM einen echten Mehrwert für Forschungsteams bieten können, beispielsweise als Forschungspartner in Projekten oder als Werkzeug zur Methodenschulung.

Zielsetzung: Ziel dieser Studie ist es, einzelne Forschungsergebnisse unterschiedlicher LLMs mit realen, manuell durchgeführten qualitativen Forschungsergebnissen zu vergleichen.

Methode: Diese Studie führte einen systematischen Praxistest durch und simulierte einen vollständigen qualitativen Forschungsprozess mit verschiedenen KI-Modellen. Anhand eines realen Forschungsprozesses wurde jeder Schritt einzeln simuliert – von der Entwicklung der Interviewfragen über die strukturierte qualitative Inhaltsanalyse bis hin zur Ableitung von Handlungsempfehlungen. Die simulierten Daten der KI-Modelle GPT-4o, Llama 3.3 70b und Mistral 8x7B wurden anschließend mit den Ergebnissen des realen Projektes verglichen. Dabei wurden Übereinstimmungen zwischen den KI-Tools und den realen Daten in den einzelnen Forschungsschritten systematisch bewertet.

Ergebnisse: Die KI-Modelle lieferten in vielen Bereichen vergleichbare Ergebnisse mit realen Forschenden. Jedoch zeigten sich Schwächen bei der Erfassung feiner semantischer Nuancen sowie bei der tiefgehenden Interpretation von Texten. Problematisch waren falsche Ausgaben, die durch ein Anpassen des Prompts oder eine erweiterte Anfrage an das System allerdings richtiggestellt werden konnten. Die Handlungsempfehlungen der KI waren oft plausibel, blieben jedoch an der Oberfläche. Insgesamt zeigt sich, dass LLM nicht als Ersatz für qualitativ Forschende fungieren, aber eine wertvolle Ergänzung darstellen können – sei es zur Simulation von Forschungsprozessen vor der Datenerhebung, zur Schulung qualitativer Forschungsmethoden in der Lehre oder als Forschungspartner in Forschungsprojekten.

Implikation für Forschung und (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse verdeutlichen, dass eine LLM als Forschungspartner in der qualitativen Forschung Potenzial hat, insbesondere zur Entlastung bei standardisierten Analyseaufgaben und zur Simulation von Forschungsprozessen für die Lehre oder als Plattform für einen Pretest. Zukünftige Forschung sollte sich darauf konzentrieren, spezifische Optimierungsstrategien für den KI-Einsatz in qualitativen Forschungsprojekten zu entwickeln.

Literatur:

Mayring, P. (2025). Qualitative Content Analysis With ChatGPT: Pitfalls, Rough Approximations and Gross Errors. A Field Report. *Forum Qualitative Sozialforschung Forum: Qualitative Social Research*, 26(1). <https://doi.org/10.17169/fqs-26.1.4252>